

ORZULAR TOMON ILK QADAM

Mardonova Marjona Muxsin qizi

1-sonli Politexnikum o'qyvchisi

Tel number 998-94-326-58-50

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16892412>

Annatsiya:

Mazkur maqola mening kelajakdagi orzular va u tomon ilk qadamlarim haqida so'z yuritiladi. Insoniyat tug'ilar ekan Oллоh tomonidan har bir insoning tug'ilishidanoq taqdiri yozilgan bo'ladi. Men Mardonova Marjona Muxsin qizi 2008-yil 11-sentabrda O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati bir kichik Romitan tumanida oddiy oilada dunyoga keldim. Otam Eshov Muxsin onam Eliyeva Shodiya Mardonovlar oilasida kenja farzan bo'lib yorig'olamda tug'ildim. Ota onam oilarida qiz farzand tug'ilishini eshitib uning ismini Marjona qo'yamiz deb niyat qilishgan ekanlar va men Marjona ismli qiz tug'ildi. Bolaligimdanoq Oллоh menga bergan talanti ulg'aygan sari ortib boraverdi bu esa mening kelajagimdagi orzularimdan biri bo'lmish san'at yo'nalishidir. O'zimni manashu yo'nalishda kelajagimni ko'ra boshladim. Bolaligimda rossa to'palonchi qiz edim. O'rtoqlarim bilan doim urushib yurardim . Qachonki do'stlarim bilan urushsam mehribon onajonim mening eng yaqin do'stim kitob va undan bilim olish deb menga yuqtirib kelar edilar. Qanchalik bo'sh vaqtim bo'lsa onam menga qo'limga bir kitob tutqazar edilar. Albatta bu kitoblarni otajonim men uchun kitob savdo majmualaridan olib berar edilar. Vaqtlar o'tgan sari o'zim kitobga mehrib oshib boraverdi ayniqsa badiiy kitoblarga. Adabiyot kitoblardan eng yoqtiradigan narsam bu sher, doston, asar, g'azal, va raman. Shunchalik kitobni yoqtirib qolganimdan hattoki hayolimdan ham chiqara oladim. Aslida otam va onam menga do'st qilgan kitob orzularim tomon intitila boshladi.

Kalit so'zlar:

Kitob, orzu, ota-ona, oila, bolalik, do'st, kelajak, ilq qadam, natija, loyihalar.

Men Mardonova Marjona O'zbek qizi bo'lib tug'ilganimdan judayam faxrlanaman. Yurtim tinch osuda moviy osmonimiz musavfo. O'zbekiston yosh avlidlari uchun juda ko'plab har bir yo'nalishda imkoniyatlar yaratgan. Men ham yurtim menga berga imkoniyatlardan ozrularim kelajagim uchun foydalandim. Ilk qadamlarimni u tomon tashlay boshladim. Albatta meni qo'llab quvvatlab turgan oilam isonib turgan yurtim bordir. Men bu daldalardan so'ng hech qachon orga qaytmasligimni tushunib yetganman va orzularim vaz kechmaslikni aksincha u tomon iltirishimdir. Hozirgi kunda ko'plab xalqaro va respublika miqyosida tanila boryapman . Bu natijalar meni ota onam va meni ortimda turgan vatanim tufaylidir.

Asosiy qism:

Orzular tomon ilk qadamlarim

Hammasi 14 yoshimdan boshlandi. 14 yoshimda " Yosh jurnalistlar maktabida " imtihon asosida qabul qilindim. U yerdan bir qancha ho'yihalar asoschisi bo'ldim Jurnalist sifatida kerakli bo'lgan bilimlarga ega bo'ldim va Jurnalist maqomida orzularimga start berdim. Bir qancha onile grantlar tuman respublika xalqaro maqolalarga egasi bo'ldim ota onam uchun o'zim uchun sertifikat diplomlar bilan taqdirlana boryapman bu albatta oilam va men uchun juda juda quvonarli datijalarimdir. 14 yoshimdan beri orzularim tomon harakat qilyapman va kelajagimda ham qalami o'tkir jurnalist xalqimga foydasi tegadigan loyihalar muallifi bo'lmoqchiman.

Xulosa:

Balog'at yoshimdan boshlangan bu orzu va yutuqlarim bularning hammasi ota onamning kuch daldalari va yurtimni menga bergan imkoniyatlaridir.

Orzular tomon ilk qadamlarim..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Qodiriy – "O'tkan kunlar"
2. Cho'lpon – "Kecha va kunduz"

